

INTERVISTA A LUCIO BESANA

Lucio Besana (1982) ha firmato le sceneggiature di *The Nest* (2019) e *A Classic Horror Story* (2021), entrambi diretti da Roberto De Feo, e ha tradotto Algernon Blackwood per Edizioni Arcoiris (*Jimbo*, 2023) e Nathan Ballingrud per Edizioni Hypnos (*North American Lake Monsters*, 2023). Nel 2021 ha pubblicato la raccolta di racconti *Storie della serie cremisi* per Edizioni Hypnos, mentre nel 2023 sono usciti *L'innocenza del buio* per Sperling & Kupfer (insieme a Roberto De Feo) e la novella *Ombre dei vivi e dei morti* per Zona 42. Scrittore insieme estroso e rigoroso nello stile, originale nell'invenzione della materia narrativa, e attento nella gestione dei ritmi del racconto, Besana sa unire la dimensione formale della narrativa horror a uno stile personale e soggetti perturbanti. Soprattutto in *Storie della serie cremisi*, forse il più notevole testo horror uscito in Italia negli ultimi anni (e non a caso, aggiungiamo, pubblicato per un editore indipendente), Besana costruisce raffinate geometrie weird, mondi stranianti e stravolti in cui la realtà progressivamente collassa insieme ai protagonisti: ora per l'inquietante spettacolo in cartellone al Teatro della Scena Rossa, ora per l'apparizione della Città Itinerante, ora per una visita al Museo dei Neri Crateri di Subotica. Oltre a essere uno scrittore raffinato che ha già, in una carriera relativamente breve, ottenuto risultati notevoli, Besana è anche un conoscitore profondo dei linguaggi (grazie al suo lavoro di traduttore) e delle dinamiche (grazie all'esperienza nel cinema) dell'horror contemporaneo, e per questo abbiamo ritenuto opportuno dialogare con lui su questo genere.

Perché hai scelto la narrativa horror? Come sei arrivato a questo genere? Pratici anche altre forme di scrittura?

Più che una scelta è un'attitudine che ho sempre avuto. Da quando ho memoria, nella mia testa c'è sempre stato un guazzabuglio di necessità, aspettative, sensibilità, eccessi di immaginazione e modi obliqui di osservare il mondo; quando da bambino ho visto il primo film dell'orrore, ho intravisto degli spezzoni di *Twin Peaks* e ho letto il primo racconto macabro, quell'ammasso di pulsioni ha trovato un alfabeto per esprimersi. Con gli anni ho solo imparato a prenderne consapevolezza. Per il momento come autore non ho ritrovato lo stesso rapporto di affinità con nessun altro modo o genere letterario.

Cosa significa per te scrivere horror? Qual è la tua filosofia dell'orrore?

Scrivere horror e weird, ma anche fruirne, per me significa verbalizzare l'indicibile, a tutto ciò che il senso comune rifiuta. Sono generi maleducati, sboccati, sporchi, e anche quando in superficie si presentano con pulizia ed eleganza nascondono contenuti inaccettabili. Sono come i graffiti sui muri in un gabinetto di stazione o in un sottopassaggio della metropolitana, espressioni marginali di realtà, persone e aspetti di

noi stessi che non vogliamo vedere, che non vogliamo includere nella storia che ci raccontiamo su noi stessi e il mondo.

Quando leggiamo una storia dell'orrore, o quando la guardiamo su uno schermo, la nostra realtà viene espansa, e in essa vengono incluse possibilità e presenze a cui di norma non diamo spazio. Per alcuni le storie horror e weird esorcizzano ciò di cui abbiamo paura; per me, al contrario l'horror evoca paure che prima non avevamo. Alla fine di un film o di un libro dell'orrore il mondo che prima della visione o della lettura manteneva un'apparenza rassicurante ci appare ostile. Continuiamo ad avere paura di Pennywise anche dopo che i Perdenti l'hanno sconfitto; alla fine di film come *The Blair Witch Project* o *Skinamarink* ci manca il coraggio di spegnere la luce. La forza di un'opera weird o horror dipende da ciò che un autore riesce a fare con questo effetto di espansione, di infestazione, e dalla pervasività dei simboli che usa.

A questo punto è legittimo chiedersi perché scrivere, guardare, leggere horror e weird se, in apparenza, il loro effetto è così nefasto. Proverò a darti la mia chiave di lettura.

La vicinanza dei generi oscuri a tutto ciò che c'è di brutto nel mondo e in noi stessi è forse meno generica e casuale di quanto sembri. La mia sensazione è che il linguaggio del cinema e della letteratura weird immerga il lettore o lo spettatore in una realtà molto simile a quella dell'esperienza post-traumatica: ci fa sperimentare la depersonalizzazione, la derealizzazione, la sconnessione spazio-temporale, l'emergere improvviso di un ricordo rimosso, la degenerazione violenta della personalità. Pensa alla permanenza del passato nell'Overlook Hotel, all'indebolimento del senso di realtà che provi quando guardi un found footage, o ancora all'apparizione classica di un fantasma, improvvisa e oscena come a volte capita con i ricordi sgraditi. Poi, pensa al morso dello zombi e del licantropo, che trasformano la vittima in una creatura identica al suo aggressore. Pensa alla degenerazione violenta della personalità di Regan dopo la possessione di Pazuzu, o ai demoni de *La casa* di Sam Raimi, che possono entrare nei corpi dei loro ospiti solo dopo averli brutalizzati.

Chi sopravvive a un trauma conseguente a un abuso fisico, sessuale o morale scopre spesso che è impossibile raccontarlo. Non solo perché la nostra memoria fatica ad integrarlo nella narrazione che abbiamo di noi stessi, e quindi diventa per noi difficile ricordare cosa sia accaduto o capire cosa stia accadendo; ma anche perché troviamo, nelle persone attorno a noi, una resistenza involontaria o deliberata a riconoscere e condividere il dolore. Ciascuno difende il proprio equilibrio mentale come può, e la sofferenza del sopravvissuto viene inquadrata in una visione del mondo che tende a normalizzarla. Per questo, quando proviamo a raccontare episodi come quelli sopra citati, ci sentiamo rispondere frasi fatte, accuse o incoraggiamenti inutili:

“sei fortunato/a di essere ancora in vita,” “è andata così, accettalo e vai avanti,” “te la sei cercata,” “se continui a stare male è perché non vuoi guarire.”

Ecco, questo l'horror e il weird non lo fanno. Non razionalizzano, non normalizzano. Chiamano orribile ciò che è orribile. Chiamano malattia, depressione, crudeltà, egoismo e morte con il loro nome. Guardano il Male dritto negli occhi e lo emancipano da qualsiasi narrazione mitica o consolatoria, ritraendolo in tutta la sua inaccettabilità, senza mentire sulla nostra vulnerabilità a esso, sulla solitudine nella quale dovremo affrontarlo, sulla forza sovrumana che ci è richiesta per batterlo - quando è possibile farlo - e sui segni permanenti che lascia su di noi. Per questo, horror e weird sono per me modalità di espressione necessarie, e qui sta la loro generosità, nascosta dietro la violenza del loro gesto espressivo: capiscono fino in fondo la nostra parte più reietta, ci aiutano a chiamare per nome i nostri demoni.

Si potrebbe obiettare che non tutti gli spettatori e i lettori siano dei sopravvissuti a un trauma. Ma la mia sensazione è che, a livello viscerale, capiamo al volo e benissimo di cosa parlino i generi oscuri, quale aspetto del mondo mettono in luce. Siamo in una società che usa l'abuso morale come mezzo di controllo, ripetendoci alternativamente che dobbiamo fare di più e che quello che facciamo non è mai abbastanza; che tollera e incoraggia il narcisismo, la manipolazione, le condotte aggressive e cannibaliche; che oggettiva, monetizza e capitalizza il nostro aspetto esteriore, i nostri corpi, le nostre competenze, di fatto espropriando tutto ciò che siamo. La traduzione simbolica immediata del presente è un mondo di zombi, di anime rubate o vendute, di corpi espropriati, di vampiri e licantropi, di idee virali che ci possiedono come spiriti maligni.

L'horror e il weird non devono per forza essere metafore del mondo in cui viviamo, ma quando funzionano a dovere, ci ricordano cosa ci fa male e cosa dovrebbe farci paura: e molto spesso sono cose a cui non pensiamo abbastanza spesso, di cui ci siamo dimenticati, o a cui ci siamo assuefatti.

Quali sono i tuoi modelli di scrittura? Sei stato influenzato più dalla tradizione letteraria italiana o da quella straniera?

Ho iniziato con Stephen King, che era il primo autore che vedevo a scaffale quando entravo in biblioteca. Dai suoi primi libri ho capito l'importanza di creare un'intimità stretta con il lettore, di generare attorno a lui un'esperienza tridimensionale, con precise scelte sintattiche e linguistiche mirate a immergerlo non solo nel vivo degli eventi ma nell'atmosfera umana della storia. Lovecraft mi ha insegnato al contrario quanto può essere efficace una storia raccontata da lontano, mi ha aperto la mente sulle strutture narrative non convenzionali, su come far paura in modo implicito, accostando dettagli, generando implicazioni. Ray Bradbury mi ha rivelato il potenziale poetico

dell'immaginario oscuro. Clive Barker mi ha incoraggiato a rendere le mie visioni esplicite, mi ha insegnato che essere maleducato, rivoltante, punk può avere un significato più profondo della provocazione momentanea. Sempre in quegli anni, il lavoro di registi come John Carpenter, George Romero, David Lynch e David Cronenberg aiutava il mio immaginario a prendere forma.

Più tardi sono stato folgorato e ispirato da Kafka, Buzzati, Borges e Ligotti, dal loro distacco critico e dalla loro abilità di esprimere in simboli espliciti le angosce e i paradossi più sottili. Da Paul Auster, Roberto Bolaño, Don DeLillo, Bruce Chatwin e i minimalisti americani, solo per citarne alcuni, ho imparato come emancipare i personaggi dalla narrazione mitica ortodossa, come costruire per loro un percorso avulso dalla retorica del genere.

Com'è scrivere horror oggi in Italia? Com'è la *scena* horror italiana contemporanea? Pensi che la situazione del mercato sia favorevole rispetto al passato, o che il genere abbia delle difficoltà?

La mia sensazione è che da una parte ci sia ancora molta resistenza al genere, dall'altra che quella zona del nostro immaginario sia stata colonizzata dalla retorica americana, al punto che dobbiamo combattere per ritagliarci uno spazio e rendere plausibili delle narrazioni horror completamente italiane. Detto questo, ci sono segnali incoraggianti.

Fiere di settore come Stranimondi, Libri da Yuggoth, Marginalia, competizioni letterarie come il Premio Hypnos e il Trofeo RiLL, canali come Broken Stories e il lavoro assiduo di divulgatori e bookblogger hanno contribuito a portare alla superficie una scena italiana che fino a qualche anno fa era invisibile, e delle cui dimensioni era impossibile farsi un'idea. Adesso questa scena è una realtà, quantificabile: in Italia c'è un pubblico che legge e cerca questo materiale, ci sono editori che lo capiscono e sono pronti a diffonderlo, ci sono autori che producono letteratura e narrativa di alto livello. Può sembrare scontato, ma fino a qualche anno fa queste erano affermazioni molto più astratte di quanto lo siano ora.

La scoperta dell'esistenza di una scena ha creato un entusiasmo forte, che ha portato diversi autori, me compreso, a uscire allo scoperto, e che ha dato un generale impulso alla lettura e alla scrittura: probabilmente nei prossimi anni si tornerà alla realtà e si guarderà più lucidamente a cosa davvero abbiamo in mano. I talenti ci sono: Luigi Musolino, Paolo Di Orazio, Francesco Corigliano, Nicola Lombardi, Alessandro Pedretta, Alessandro Manzetti, Ivo Torello, Cristiano Demicheli, Maddalena Marcarini, solo tra quelli che ho letto, e potrei citarne altri. Le loro opere non hanno nulla da invidiare all'offerta internazionale, e molti di loro mantengono una qualità media di cui autori più in vista sono incapaci. Staremo a vedere se questa congerie diventerà un

movimento, una conversazione che si manterrà nel tempo, se il materiale resterà nell'immaginario dei lettori, se riuscirà a lasciare un segno. Che Musolino sia arrivato in finale al World Fantasy Award potrebbe essere l'inizio di un riconoscimento della scena dall'estero e la nostra identità potrebbe uscirne rafforzata.

Dal punto di vista commerciale, le cifre sono basse: mille copie vendute sono considerate un traguardo, ma questo vale per l'intera industria del libro. È una nicchia, ma quando si parla di horror e di weird non è un male. Il nostro valore letterario dipende dalla nostra maleducazione, dalla nostra intransigenza: sento che per noi è più giusto rimanere sottoterra, rinforzarci come movimento indipendente e non essere assorbiti dal mainstream. L'importante è che i lettori sappiano in quale cripta scendere per trovarci.

Tu hai pubblicato sia con editori indipendenti, sia con grandi gruppi editoriali. Qual è la tua esperienza con l'editoria di settore?

Sono un autore fisiologicamente indipendente. Mi fido dell'intelligenza e dell'apertura dei lettori, li rispetto, mi fido della loro capacità di incassare, credo che trattarli come persone troppo fragili, insicure e distratte sia un torto, un atto di sfiducia. E trovo meraviglioso che in Italia ci siano case editrici pronte ad accogliere autori con questa filosofia.

La mia esperienza con l'editoria underground è stata completamente positiva: ho trovato interesse, passione, comprensione e rispetto per i testi, estrema correttezza contrattuale, nessuna censura. È bene dire, però, che ho studiato a lungo il mercato prima di buttarmi: le disonestà e le fregature si trovano in abbondanza anche nella nicchia.

Lavorando con Sperling su *L'innocenza del buio*, romanzo su commissione che ho tratto da un'idea di Roberto De Feo, la differenza con l'editoria indipendente l'ho vista in fase di scrittura (ho dovuto sfumare parecchio i contenuti più scabrosi del romanzo) e all'uscita del libro. *L'innocenza* è stata trattata come un prodotto e in quanto tale è subito annegata tra le centinaia o migliaia di titoli che le grosse case editrici vomitano sul mercato ogni mese. A meno che non si riesca a trarne una serie o un film, credo sia ragionevole aspettarsi che il romanzo sparisca dagli scaffali entro un paio d'anni. Invece i libri che ho pubblicato per Edizioni Hypnos e Zona 42, le *Storie della serie cremisi e Ombre dei vivi e dei morti*, pur stampati in un numero inferiore di copie e distribuiti in modo meno capillare, nella nicchia hanno avuto un risalto maggiore e la conversazione che hanno instaurato con i lettori è stata più profonda e sentita. Come scrittore, penso che pubblicare tramite gli indipendenti instauri una dinamica tra autore e lettori con meno mediazioni, più vicina a ciò che un'esperienza di lettura dovrebbe essere, ossia

uno scambio. A livello di copie vendute, non ho ancora tutti i rendiconti per fare un confronto: ma sospetto che le differenze saranno marginali.

Hai lavorato anche come traduttore. Che cosa aggiunge questa pratica alla tua esperienza di scrittore?

Paradossalmente è stato il mio lavoro “invisibile” di traduttore a contribuire alla mia scrittura, più delle traduzioni che ho pubblicato (Ballingrud, Blackwood, il Grand Guignol francese). Per anni, come esercizio, ho tradotto a tempo perso le poesie di T.S. Eliot, i racconti di Joyce, i testi delle canzoni di Nick Cave, dei R.E.M. e delle altre band che ascoltavo. Modellare il mio italiano sull’inglese ha contribuito moltissimo a formare il mio stile. Oggi, quando traduco, metto le mie competenze di analisi del testo e scrittura al servizio delle visioni di altri autori e del pubblico che finalmente potrà leggerle; se sto assorbendo qualcosa da loro, per ora non ne ho consapevolezza. Ma ho iniziato da poco.

Per quel che riguarda il cinema, hai sceneggiato due importanti film horror italiani degli ultimi anni. Come sei arrivato a quelle produzioni?

La porta si è aperta con il Premio Solinas. L’ho vinto nel 2012 con il soggetto *Notizie di Mezzanotte*, ex aequo con Cosimo Gomez. Quando ero nella rosa dei finalisti, diversi produttori e registi hanno notato che avevo partecipato con un film dell’orrore. Tra questi c’era De Feo, il regista di *The Nest* e *A Classic Horror Story*, che mi chiese se volevo aiutarlo a trovare idee e a sviluppare lungometraggi di genere. Ho iniziato da lì.

Pensi che il cinema horror italiano contemporaneo sia più o meno in salute rispetto al passato? E quale pensi che sia (o possa essere) il ruolo di grandi compagnie internazionali di streaming come Netflix nel promuoverlo?

Negli ultimi anni ho visto film con un’identità forte, competitiva con il mercato internazionale. Penso a *Piove* di Paolo Strippoli (da una sceneggiatura di Jacopo del Giudice), a *Oltre il guado* di Lorenzo Bianchini. Film duri, del tutto italiani nella forma e nel contenuto, senza molti compromessi, che capiscono e rispettano il genere, che ne sfruttano il potenziale senza complessi. Credo che anche *The Nest* avesse una sua personalità, una certa potenza d’impatto. E negli anni ho conosciuto registi e autori che non hanno trovato ancora modo di esprimersi su grande scala, ma che hanno ottime idee e il cuore al posto giusto. Quindi, dal punto di vista dell’immaginario, del talento e delle cose da dire, credo che il cinema horror italiano sia perfettamente in salute.

I dolori sono sul fronte produttivo, quindi sulla possibilità di concretizzare questo immaginario in film e serie, di farlo arrivare al pubblico. Il problema è che un film

dell'orrore prodotto in Italia è ancora un'eccezione e i casi sopracitati sono ancora isolati. Per rilanciare l'horror in Italia serve un approccio più coraggioso e strutturato: bisogna produrre, sbagliare, correggere il tiro, ritentare. Conosco produttori a cui coraggio e volontà non mancano, ma per ora non vedo un'industria che abbia la mentalità e le ossa per osare qualcosa del genere. Su questo spero di essere smentito in futuro.

Lavorare con Netflix è spinoso. Ha un po' i pro e i contro di un patto col diavolo. Prima di tutto paga spiccioli agli autori, e mentre il regista ne guadagna in prestigio gli sceneggiatori restano in ombra, con poca visibilità e royalties misere, quindi non sempre conviene lavorare per loro. Ha reso possibile *A Classic Horror Story*, che rimane però un ibrido tra una sensibilità completamente italiana e una narrazione di stampo americano. Inoltre *A Classic Horror Story* è stato prodotto dalla vecchia guardia: da qualche anno Netflix ha cambiato approccio, punta alla quantità e a un'invasione aggressiva del mercato, un approccio che ha contribuito, insieme alla prepotenza dei franchise Marvel e ad altri fattori, a togliere prestigio alle nuove uscite. Una volta un film era un evento, annunciato in anticipo, atteso dagli spettatori; si facevano le file davanti ai cinema per prendere parte a ciò che era ancora avvertito come un'esperienza collettiva, una piccola svolta culturale, qualcosa di nuovo. Oggi un film è un contenuto, uno dei tanti, assimilato già in fase di promozione a centinaia di contenuti analoghi. Netflix e Amazon Prime Video potrebbero contribuire a popolarizzare nel mondo il fantastico italiano, se i film che produciamo non finiscono annegati nella pioggia di titoli che ogni settimana arrivano sulle piattaforme. Staremo a vedere.

MARCO MALVESTIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA